

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Formación Cultural y Desarrollo Humano: Un Modelo de Turismo Sostenible en la Herencia Afrocubana.

Autores: Dayana Hernández Rubio/Universidad de Holguín/Holguín/Cuba/
59127509/dayanahernandezrubio84@gmail.com

Dayani Hernández Rubio/Universidad de Holguín/Holguín/Cuba/
59127508/dayanihernandezrubio81@gmail.com

Resumen: La herencia afrocubana es una fuerza vital en la historia de Cuba, forjada en el contexto del tráfico de esclavos. Este legado, que ha surgido a pesar de las adversidades, enriquece la identidad cubana y presenta oportunidades para un desarrollo sostenible. La investigación se centra en explorar estas dimensiones a través de la formación integral de profesionales del sector. Capacitar a los trabajadores en la valorización y promoción de su propia cultura no solo fortalecerá su identidad, sino también mejorará la experiencia del turista, creando un entorno más enriquecedor y auténtico.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Se emplearon métodos teóricos con un enfoque cualitativo que incluyeron el análisis y síntesis de información mediante una revisión exhaustiva de la documentación y literatura especializada, y métodos empíricos como encuestas a visitantes y operadores turísticos para evaluar el impacto de la herencia cultural en sus experiencias

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Como resultado se identificaron tendencias de interés del turista en conocer la herencia afrocubana, lo que demuestra la importancia de la capacitación de los profesionales del sector en el tema, reforzando la identidad de los mismos.

La herencia afrocubana impulsa el turismo sostenible y el desarrollo humano, aunque enfrenta retos éticos como la banalización cultural

Palabras clave: herencia afrocubana, capital humano, turismo, sostenibilidad, identidad nacional.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

